

unesp **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA**
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Faculdade de Ciências e Letras
Campus de Araraquara - SP

LARISSA GONÇALVES MIRANDA

Uma breve revisão sobre a História da língua alemã

ARARAQUARA – S.P.
2019

LARISSA GONÇALVES MIRANDA

Uma breve revisão sobre a história da língua alemã

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Conselho de Curso de Letras, da Faculdade de Ciências e Letras – Unesp/Araraquara, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Letras.

Orientador: Profa. Dra. Maria Cristina Reckziegel Guedes Evangelista

ARARAQUARA – S.P.
2019

LARISSA GONÇALVES MIRANDA

UMA BREVE REVISÃO SOBRE A HISTÓRIA DA LÍNGUA ALEMÃ

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Conselho de Curso de Letras, da Faculdade de Ciências e Letras – Unesp/Araraquara, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Letras.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Reckziegel Guedes Evangelista

Data da defesa/entrega: 29/11/2019

MEMBROS COMPONENTES DA BANCA EXAMINADORA:

Presidente e Orientador: Profa. Dra. Maria Cristina Reckziegel Guedes Evangelista
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Membro Titular: Profa. Dra. Karin Volobuef
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Membro Titular: Prof. Dr. Álvaro Alfredo Bragança Júnior
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Local: Universidade Estadual Paulista
Faculdade de Ciências e Letras
UNESP – Campus de Araraquara

RESUMO

As línguas são sistemas que passam por muitas e diferentes alterações ao longo do tempo e nunca deixam de se transformar. A língua alemã, não sendo exceção, tem séculos de história, durante os quais também se modificou e por essa razão apresenta as características que identificamos nela hoje. A história desta língua é comumente dividida em períodos (uma fase pré-língua alemã, alto-alemão antigo, alto-alemão médio, período transitório do alto-alemão moderno e alto-alemão moderno) e esta monografia, ao enfocá-los, objetiva mostrar alguns fragmentos dessa história, desde as origens, quando mudanças linguísticas no indo-europeu geram um proto-germânico e também mostrar como algumas variedades se desprendem, se desenvolvem e predominam, devido a eventos históricos, nos territórios da Alemanha, Áustria, Liechtenstein e grande parte da Suíça, além de regiões próximas à fronteira desses países, sob o nome de *Hochdeutsch* (alto-alemão). Trata-se de uma pesquisa que foi realizada reconhecendo a importância do conhecimento da história da língua alemã para estudantes que elegeram a habilitação nesta língua, com vistas a fornecer-lhes um texto introdutório ao tema suprimindo, deste modo, o espaço que não pôde ser preenchido durante a formação acadêmica nas disciplinas relativas à língua alemã, uma vez que a inclusão dessa temática nos currículos de graduação não é uma constante.

Palavras – chave: Língua alemã. História. Períodos.

ABSTRACT

Languages are systems that undergo many changes over time and they never stop changing. The German language, which is no exception, has centuries of history and during them, it has also changed, and for this reason it has the characteristics that we identify in it today. The history of this language is normally divided into periods (a period that preceded the German language itself, Old High German, Middle High German, Early New High German and New High German) and this term paper, by focusing on them, aims to show some fragments of this history, since the origins, when linguistic changes in Indo-European generate a proto-Germanic language and shows how some varieties have detached, developed and predominate, due to historical events, in the territories of Germany, Austria, Liechtenstein and a great part of Switzerland and regions near the border of these countries, under the name of *Hochdeutsch* (High German). This research has been developed as recognition of the importance of knowledge of the history of the German language for students who elected the qualification in this language, in order to provide them an introductory text on this subject, catering to the gap that could not be filled during the studies in the courses related to the German language, since the inclusion of this theme in the undergraduate curricula is not a constant.

Keywords: German language. History. Periods.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Isoglossa <i>Benrather Linie</i>	17
Figura 2	Esquema do espaço linguístico alemão atual	30
Figura 3	Áreas dialetais da Alemanha e duas isoglossas	32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Quadro comparativo das línguas indo-europeias	10
Quadro 2	Quadro comparativo das línguas germânicas	14
Quadro 3	<i>Zweite Lautverschiebung</i>	18

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 ORIGENS DA LÍNGUA ALEMÃ	9
2.1 Indo-europeu	9
2.2 <i>Erste Lautverschiebung</i>	11
2.3 Período pré-alemão	12
2.3.1 Registros históricos do pré-alemão	12
2.4 Línguas germânicas	13
3 A FORMAÇÃO DO <i>HOCHDEUTSCH</i>	16
3.1 O <i>Hochdeutsch</i> e a separação das demais línguas germânicas – <i>Die Zweite Lautverschiebung</i>	16
3.2 Os períodos do <i>Hochdeutsch</i>	19
3.2.1 Alto-alemão antigo	19
3.2.1.1 <i>Karl der Große</i> (Carlos Magno -742-814)	21
3.2.2 Médio alto-alemão	22
3.2.3 Período transitório	25
3.2.4 Alto-alemão moderno	27
3.3 Variedades dialetais no território alemão	30
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
REFERÊNCIAS	36

1 INTRODUÇÃO

A presente monografia, apresentada como trabalho de conclusão de curso de bacharelado em Letras, trata do desenvolvimento histórico da língua alemã.

Por ser um trabalho de curta dimensão, não se pretende dissertar sobre todos os detalhes e mudanças que ocorreram na língua no decorrer da sua história, posto que essa seria uma tarefa impossível, considerando que essa língua possui séculos de existência. Antes, pretende-se apresentar uma linha de desenvolvimento histórico, com algumas mudanças relevantes que, incorporadas à essa língua, culminam no que hoje se denomina *Hochdeutsch* (alto-alemão). Para tal, costuma-se dividir a análise da história da língua em quatro períodos principais, para organizar coerentemente o entendimento do processo de formação da língua alemã.

A motivação para o estudo desse tema é decorrente do interesse de longos anos pela língua alemã. Devido ao fato de, no curso de Letras com habilitação em alemão na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara não haver ainda a oportunidade de cursar uma disciplina de Linguística Alemã, julgamos pertinente o estudo da história da língua alemã como tema do trabalho de conclusão de curso.

O resultado do trabalho poderá ser lido facilmente por outros estudantes de alemão, despertando-lhes, eventualmente, o interesse por temas relativos à Germanística, o que potencialmente irá motivar mais trabalhos nesta área nessa faculdade. Afinal, para aqueles que escolheram estudar a língua alemã, é relevante tomar conhecimento não apenas das estruturas gramaticais e de formas de estabelecer a comunicação nessa língua, mas também de aspectos mais abrangentes relacionados a ela, a começar pela sua origem, além da diversidade de variedades dentro do que se denomina “língua alemã”, a qual é uma característica marcante e não estudada nos cursos de graduação em língua alemã.

A pesquisa para essa monografia está baseada nos trabalhos de linguistas e historiadores da língua alemã como Adolf Bach, Erwin Theodor, Jörg Ricke, Hans Störig, Henriette Walter, Peter von Polenz e Sarah Fagan. Autores como Bach foram escolhidos pela importância da sua investigação na área de história da língua alemã; outros, por serem os poucos cujas obras estão disponíveis nas bibliotecas a que tivemos acesso ou on-line.

Os resultados da pesquisa foram organizados na forma de um texto que discorre sobre a ordenação da língua alemã ao indo-europeu, apresenta as modificações pelas

quais passaram as línguas germânicas, bem como as fases de desenvolvimento da língua alemã, a saber: *Althochdeutsch* (alto-alemão antigo), *Mittelhochdeutsch* (alto-alemão médio), *Frühneuhochdeutsch* (período transitório do alto-alemão moderno) e *Neuhochdeutsch* (alto-alemão moderno). E, por último, apresentamos uma breve visão sobre a diversidade varietal da língua alemã, que coexiste com a variedade padrão, mostrando que constituem um *continuum* linguístico e possuem semelhanças e diferenças com o atual *Hochdeutsch*.

2 ORIGENS DA LÍNGUA ALEMÃ

Alemão. A língua europeia falada por mais de 130 milhões de falantes (nativos ou como segunda língua) em sete países, estando entre as dez línguas mais faladas no planeta¹. *Aber...woher kommt denn das Deutsch?* Mas de onde veio a língua alemã?

Uma característica marcante da língua alemã é que se trata de uma língua pluricêntrica devido à fragmentação política na qual se formou (WALTER, 1997) e por essa razão, a catalisação da língua comum *Hochdeutsch*² surgiu mais tardiamente do que em outras regiões da Europa.

A língua alemã é oficial não apenas na Alemanha, mas também na Áustria, Liechtenstein, na maior parte da Suíça, Luxemburgo, além de em regiões como Trentino-Südtirol (Itália), Alsácia e Lorena (França), região fronteiriça entre Schleswig-Holstein (estado no norte da Alemanha) e a Dinamarca e parte da Bélgica. Variedades da língua alemã³ não são faladas somente nos países citados acima, mas também em países como Polônia, Hungria, Romênia, Eslováquia, Rússia, EUA, Brasil, Venezuela, Namíbia (VELASCO-CASTILLO, 2005; THEODOR, 1963;), além de Argentina e Paraguai.

A língua alemã faz fronteira ao norte com o frísio e o dinamarquês; a leste, com o polonês, o sorábio, o tcheco, o esloveno e o húngaro; ao sul, com o esloveno, o italiano, o reto-romano, o ladino, o friulano; a oeste, com o francês, o neerlandês e o luxemburguês.

2.1 Indo-europeu

Para localizar as mais de 7000 línguas⁴ do planeta espacialmente e facilitar a organização do estudo delas, linguistas dividem-nas em famílias linguísticas, de acordo com características que permitem identificar o parentesco entre elas. Entre as muitas dezenas de famílias linguísticas, a mais conhecida é a família indo-europeia. A língua alemã é classificada justamente como pertencente à esta família, e, mais

¹ Dados do portal *Deutschland – Eur Link zu Deutschland*.

² Alto-alemão.

³ Exemplos de variedades da língua alemã espalhadas pelo mundo:

– Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: *Pommeranisch* (pomerano, também chamado de *Pommersch* e *Pommerschplatt*) e *Hunsrückisch*;

– Argentina: *Belgranodeutsch*;

– EUA: *Texasdeutsch* e *Pensylvaniadeutsch*.

⁴ Dados do *Summer Institute of Linguistics*.

especificamente, ao tronco germânico dela, do qual também fazem parte as línguas escandinavas, por exemplo, com as quais possui afinidades linguísticas.

Estudos sobre os povos indo-europeus no período anterior ao *Völkerwanderung*⁵ permitem concluir que tinham uma cultura neolítica em estágio final, caracterizada por uma inclinação pela vida militar, agricultura, domesticação de animais, tecelagem, cerâmica e certa organização social (THEODOR, 1963).

Desde o século XVIII, quando Sir William Jones, juiz da Suprema Corte em Calcutá e eminente filólogo, percebeu semelhanças (ver Quadro 1) entre línguas como latim, grego, persa e sânscrito, nos estudos linguístico-históricos, pressupõe-se a existência de uma “língua mãe” da qual teriam se desenvolvido os troncos linguísticos das línguas faladas na Europa, entre eles, o germânico.

A pressuposta unidade linguística dessa língua mãe teria sido dissolvida devido à miscigenação e à dispersão geográfica (idem).

Por se tratar de um período anterior à invenção da escrita, não há registros escritos de tal língua e postula-se a existência da língua indo-europeia apenas por estudos histórico-comparativos (THEODOR, 1963), similarmente ao que se mostra no Quadro 1 abaixo:

Português	Grego	Latim	Gótico	Latim	Inglês	Alemão
pai	patēr	pater	fadar	pitár	father	Vater
nome	ónoma	nōmen	namō	nãman	name	Name
três	treís	trēs	Þreis	tráyas	three	drei
é	estí	est	ist	ásti	is	ist

Quadro 1: Quadro comparativo das línguas indo-europeias (THEODOR, 1963, p. 7).

Como se pode observar, as semelhanças são nítidas e justificam a pressuposição de um ancestral linguístico comum a essas línguas.

Conclusões sobre o estudo das línguas indo-europeias permitem suposições sobre o indo-europeu ter sido uma língua abundante em flexões, com distinções entre vogais breves e longas, sem regra de acentuação fixa, gênero gramatical tripartido (feminino, masculino, neutro), número tripartido (singular, plural, dual), oito casos

⁵ Dispersão/migração dos povos, denominada invasões bárbaras nos países de cultura latina.

nominais (nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ablativo, locativo e instrumental) e que possuía todas as categorias gramaticais (com exceção do artigo) e todos os tipos de orações, apesar de se conjecturar uma possível ausência de recursividade linguística (THEODOR, 1963).

Segundo Bunse (1983) citado por Coutinho (2003), o indo-europeu iniciou um processo de fragmentação por volta de 3000 a.C. O surgimento de uma unidade étnica⁶ germânica no final da Idade do Bronze (1200-900 a.C.) e uma série de transformações linguísticas separa o germânico das demais línguas, processo que se inicia nos dois últimos milênios anteriores à era cristã e que se finaliza próximo a 500 a.C. (THEODOR, 1963). Nesse estágio, fala-se de *Urgermanisch* ou de línguas proto-germânicas (VELASCO-CASTILLO, 2005).

A seguir são apresentadas as principais transformações linguísticas que caracterizam a língua germânica.

2.2 *Erste Lautverschiebung*

Segundo Sowinski (apud COUTINHO, 2003, p. 18), a fragmentação do indo-europeu originou-se na sua miscigenação com as línguas dos povos com quem os povos indo-europeus guerreavam. A aquisição da língua pelos povos vencidos foi influenciada pelo substrato linguístico das suas línguas maternas.

As mudanças linguísticas ocasionadas no indo-europeu explicam a existência de diversos ramos linguísticos indo-europeus. O conjunto de transformações fonético-fonológicas que individualizaram o grupo linguístico germânico é designado por *Erste Lautverschiebung* ou Primeira Mutaço Consonntica.

As inovaçes definitivas produzidas foram (THEODOR, 1963):

- oclusivas desvozeadas /p,t,k/ do indo-europeu tornam-se oclusivas aspiradas e vozeadas /f, Ð, x/, em posiço de *onset* silbico. Exemplos:
(lnguas no germnicas) *pater* (latim), *padre* (espanhol);
(lnguas germnicas) *vader* (neerlands), *Vater* (alemo), *fadar* (gtico);
- as oclusivas vozeadas aspiradas perdem a aspiraço /bh, dh, gh/ > /b, d, g/. Exemplo: *bhrtar* (sncrito), *frter* (latim), *Bruder* (alemo);

⁶ A expresso unidade tnica  um “ponto de vista romano”, advindo provavelmente do *Germania*, de Tcito. S h uma real unificaço das tribos germnicas depois da sua cristianizaço (WALTER, 1997).

- as oclusivas vozeadas /b, d, g/ sofrem desvozeamento. Exemplos: *dýo* (grego), *twa* (gótico), *twee* (neerlandês).

Nesse período também ocorre a fixação do acento na primeira sílaba, como consequência do enfraquecimento das sílabas finais e, conseqüentemente, do sistema morfológico complexo do indo-europeu.

2.3 Período pré-alemão

Estudiosos da história da língua alemã assinalam o início dela no século VIII (THEODOR, 1963; STORIG, 1997). Antes desse século, a língua apresentava-se num estágio que ainda não tinha se desenvolvido e gerado as características que hoje se identificam como constituintes da língua alemã. Esse estágio é denominado de período pré-língua alemã, no qual uma língua proto-germânica se individualizou a partir do Indo-Europeu.

2.3.1 Registros históricos do pré-alemão

Do período que compreende a segunda metade do século V até aproximadamente 770, chamado pré-alemão (THEODOR, 1963) e que antecede o início da formação da língua alemã (período *Althochdeutsch*), restam poucas inscrições, tais como:

- o corno de Gallehus, chifre de ouro encontrado na Jutlândia, de aproximadamente 420 d.C., cuja inscrição é: *ek hlewagastiz holtijaz horna tawido*, “eu, Hlewagastiz, filho de Holt, fiz o chifre”, (POLENZ, 2009);
- inscrições em pedras, de regiões escandinavas e do norte da Alemanha (THEODOR, 1963);
- inscrições rúnicas: usadas apenas muito restritamente, pelo caráter mágico-religioso que essa escrita continha (*idem*), datando a mais antiga das inscrições de 200 d. C. (WALTER, 1997);
- tradução da Bíblia em gótico, pelo bispo Wulfila, em meados do século IV (THEODOR, 1963), que sobreviveu apenas em cópias de trechos no *Codex argenteus* (escrito por volta do ano 600). Esse manuscrito,

conservado pela Universidade de Uppsala (Suécia), é composto por 188 folhas de tradução de trechos dos evangelhos; Wulfila utilizou-se de um alfabeto próprio, baseado no alfabeto grego para a sua escrita (STÖRIG, 1993).

Outras línguas germânicas possuem testemunhos escritos a partir de 700 d.C. (idem).

2.4 Línguas germânicas

O germânico terá começado a fragmentar-se, por sua vez, a partir do século III, formando três grupos de línguas⁷ (WALTER, 1997): germânico oriental, germânico setentrional e germânico ocidental.

Ao germânico oriental pertencem o gótico e as línguas vândala e burgúndia. Em 100 a.C., separam-se das demais línguas germânicas, pois os falantes dessas línguas iniciaram o movimento chamado *Völkerwanderung*⁸ e terminaram absorvidos nas culturas que dominaram; trata-se, portanto, de um ramo de línguas há muito extintas;

As variedades linguísticas usadas pelos povos da Germânia Setentrional deram origem às cinco línguas escandinavas: sueco, dinamarquês, norueguês, feroico (das ilhas Feroe - Dinamarca) e islandês. No caso das três primeiras línguas citadas, trata-se de línguas muito próximas umas das outras (ver Quadro 2), já que provêm do escandinavo comum, tendo iniciado sua individualização apenas após o século IX e mantido contato e influências ao longo do tempo (WALTER, 1997). No século IX, os povos da Escandinávia iniciam a colonização do território onde hoje é a Islândia, dando oportunidade para a diferenciação do escandinavo falado nessa região se desenvolver, tendo, no entanto, conservado as formas mais antigas do escandinavo comum (idem).

As línguas pertencentes ao germânico ocidental são: o alto-alemão, o baixo-alemão, o frísio, o iídiche, o neerlandês, o africâner, o luxemburguês e o inglês.

O neerlandês e o alemão possuem uma história comum que remonta aos saxões, alamanos e bávaros (idem). Segundo Störig (1993), só se pode falar em uma língua neerlandesa após o Tratado de Paz da Vestfália (1648), que marca a independência dos Países Baixos do Império Germânico, dando condições aos dialetos do

⁷ Deve-se atentar que rótulos como ‘germânico ocidental, setentrional e ocidental’, são abstrações com o propósito reconstituir a gramática histórica e a etimologia da língua (POLENZ, 2009).

⁸ Migração dos povos (ou invasões bárbaras, nos países de língua portuguesa).

*Mittelniederdeutsch*⁹ falados na região para se desenvolverem e ascenderem à posição de língua oficial e literária.

Colonizadores holandeses (bôeres) estabelecidos na África do Sul no século XVII levaram o neerlandês, que, contatando com as outras línguas faladas no território, sofreu modificações. Do contato linguístico surgiu o africâner (WALTER, 1997).

O frísio é ainda falado principalmente no norte dos Países Baixos, na província da Frísia e é a língua mais próxima do inglês.

O iídiche era a língua usada pelos judeus no noroeste da Alemanha desde o século XII, diferenciando-se posteriormente, com a migração desses falantes para o leste europeu; é escrito com caracteres hebraicos e possui muitos empréstimos do hebraico. Após a Segunda Guerra Mundial é usado principalmente nos EUA e em Israel (idem).

O luxemburguês vive ao lado do francês e do alemão no Grão-Ducado de Luxemburgo; segundo Walter (idem), trata-se de uma simbiose originária das línguas românicas faladas na região e da língua dos povos germânicos que chegaram após o século III.

No quadro abaixo demonstram-se as afinidades linguísticas entre as línguas germânicas, que por terem um evidente parentesco linguístico e quanto mais se retroceda no tempo, indiciam uma unidade anterior e um “antepassado” linguístico comum (STÖRIG, 1987).

Inglês	Frísio	Neerlandês	Baixo-alemão	Alemão padrão	Islandês	Sueco	Dinamarquês	Norueguês padrão
Apple	Apel	Appel	Appel	Apfel	Epli	Äpple	Æble	Eple
Book	Boek	Boek	Book	Buch	Bók	Bok	Bog	Bok
Breast	Boarst	Borst	Bost	Brust	Brjóst	Bröst	Bryst	Bryst
Brown	Brún	Bruin	Bruun	Braun	Brúnn	Brun	Brun	Brun
Day	Dei	Dag	Dag	Tag	Dagur	Dag	Dag	Dag
Dead	Dea	Dood	Dood	Tot	Dauður	Död	Død	Død/ Daud

Quadro 2: Quadro comparativo das línguas germânicas. Elaboração própria.

⁹ Baixo-alemão médio.

Conclui-se, portanto, que tendo um início comum, as línguas germânicas passaram por processos evolutivos singulares a cada uma delas, individualizando-as como línguas.

3 A FORMAÇÃO DO *HOCHDEUTSCH*

3.1 O *Hochdeutsch* e a separação das demais línguas germânicas – *Die Zweite Lautverschiebung*

O alemão, tal como conhecido hoje, foi uma síntese dos diversos dialetos provindos do sul (daí o nome *Hochdeutsch* – originado nas regiões altas dos Alpes, em contraponto ao *Plattdeutsch* ou *Niederdeutsch*¹⁰ - oriundo das regiões planas do norte) e do centro da Alemanha (THEODOR, 1963).

Esses dialetos do sul lideraram a separação da língua alemã das demais línguas germânicas, bem como dos dialetos do norte, ao admitirem inovações linguísticas que culminaram com a *Zweite Lautverschiebung*,¹¹ separando-se das demais línguas germânicas definitivamente.

Segundo Störig (1993), a *Zweite Lautverschiebung* iniciou-se por volta de 550 d.C., e, de acordo com Theodor (1963), finalizou-se em aproximadamente 800 d.C. Os dialetos que não passaram pela Segunda mutação são chamados de *Plattdeutsch/Niederdeutsch*, ou baixo-alemão (ver Figura 1 abaixo).

¹⁰ *Hoch*: alto; *platt*: plano; *nieder*: inferior, abaixo (PONS, 2019).

¹¹ Segunda mutação consonântica ou Mutação consonântica do alto-alemão.

Figura 1: Isoglossa *Benrather Linie* (WALTER, 1997, p. 278).

A linha que divide o mapa da figura acima é chamada *Benrather Linie* (WALTER, 1997). Ela é a isoglossa que separa as áreas linguísticas atingidas (alto-alemão) e não atingidas pela *Zweite Lautverschiebung* (baixo-alemão).

Os motivos que agiram para a ocorrência de uma segunda mudança consonântica são desconhecidos, de acordo com Theodor (idem), havendo apenas conjecturas que atribuem as transformações ao contato linguístico e à influência das línguas celta e latina.

As principais inovações promovidas pela *Zweite Lautverschiebung* são exemplificadas no Quadro 3 (POLENZ, 2009).

Fonemas	Neerlandês	Inglês	<i>Hochdeutsch</i>
/p/ → /pf/ /p/ → /f/	appel dorp	apple	Apfel Dorf
/t/ → /z/	dat, eten	that, eat	daz (<i>Althochdeutsch</i>) → dass ezan (<i>Althochdeutsch</i>) → essen
/k/ (medial) → /x/	spreken, maken	speak, make	sprechen, machen
/d/ → /t/	dag, drinken, dochter	day, drink, daughter	Tag, trinken, Tochter
/t/ → /ts/	tong	tongue	Zunge
/p/ → /d/	ding	thing	Ding

Quadro 3: Fonemas do germânico que se transformaram nos fonemas do *Althochdeutsch*, acompanhados de exemplos que contrapõem o *Hochdeutsch* a duas línguas que não foram atingidas pela Segunda mutação consonântica (neerlandês e inglês). Elaboração própria.

No quadro acima pode-se observar claramente como outras línguas germânicas, como o inglês e o neerlandês, que não foram afetadas pela *Zweite Lautverschiebung* mantiveram fonemas que se transformaram originando o alto-alemão.

A palavra *Hochdeutsch*, portanto, possui dois significados. Como afirma Riecke: “*Wenn wir heute von »Hochdeutsch« sprechen, so ist damit oft die Vorstellung von einer stilistisch besonders gut ausgebildeten Sprachvariante des Deutschen verbunden*”¹² (RIECKE, 2016, p. 13). Porém, *Hochdeutsch* também é um termo para designar a língua do *Sprachraum*¹³ ao sul da isoglossa *Benrather Linie* (Figura 1), que foi afetada pela Segunda mutação consonântica (idem).

¹² “Quando falamos de “*Hochdeutsch*”, atualmente, geralmente está ligado à ideia de uma variante linguística do alemão estilística e particularmente bem desenvolvida”. Tradução nossa.

¹³ Espaço linguístico.

3.2 Os períodos do *Hochdeutsch*

O estudo do *Hochdeutsch* é comumente dividido em fases, cujo número varia entre autores, mas que são de no mínimo três¹⁴: *Althochdeutsch*, *Mittelhochdeutsch* e *Neuhochdeutsch*. Theodor (1963) propõe a seguinte divisão: Antigo alto-alemão (de meados do século VIII a fins do século XI); Médio alto-alemão (até o início do século XVI) e Moderno alto-alemão (do início do século XVI em diante), admitindo, porém, um chamado “Período Transitório” entre o Médio e o Moderno alto-alemão, para melhor delimitar características da língua, conjugando-as com acontecimentos históricos dos territórios nos quais o alemão era falado.

A seguir, apresentamos as características de cada um dos períodos.

3.2.1 Alto-alemão antigo

As transformações da Segunda Mutaço Consonntica estabelecem definitivamente a origem do *Althochdeutsch*.

O que se chama de *Althochdeutsch* no era uma lngua de fato falada pelas pessoas, no integrou uma unidade lingstica (COUTINHO, 2003), uma variedade *standard* ou um dialeto suprarregional (FAGAN, 2009), pois o alto alemo antigo “*no possua um ponto de convergncia, mas diversos centros literrios, os conventos e mosteiros*” (THEODOR, 1963, p. 53).¹⁵ De acordo ainda com Theodor (*idem*), o *Althochdeutsch*  de uma denominao genrica para denominar o estado d’arte relativamente  lngua da poca, isto , constitua-se pelos antigos bvaro, alemnico, francnio, baixo saxo e alemo da regio central.

Devido ao fato de o latim predominar como lngua escrita e a escrita em si se circunscrever ao domnio eclesistico (THEODOR, 1963), h poucos registros escritos do *Althochdeutsch* para alm de glossrios no uniformes, por terem sido escritos em mosteiros de diversas partes do mundo alemo, constituindo transcries ou amostras de vrios dialetos (*idem*).

¹⁴ Autores atuais como Riecke (2016) dividem a histria da lngua alema em cinco perodos: *Althochdeutsch* (750-1050), *Mittelhochdeutsch* (1050-1350), *Frhneuhochdeutsch* (1350-1650), *Das ltere Neuhochdeutsch* (1650-1800) e *Neuhochdeutsch* (1800-1950).

¹⁵ Outras lguas que se formaram igualmente no perodo medieval tinham um centro cultural de referncia; se comparados, o francs e o ingls tiveram os seus centros de convergncia em Paris e Londres (WALTER, 1997).

A expansão literária, com as suas lendas, poesias e canções populares, no entanto, por ter caráter majoritariamente oral, não foi registrada. Sobreviveram, porém, glossários feitos por monges (os primeiros já da segunda metade do século VIII) que registraram a fala popular (THEODOR, 1963), sendo o mais antigo e mencionado dos glossários o chamado “abrogans”.¹⁶

Nesse contexto, nota-se a importância de *Notker der Deutsche* (950-1022)¹⁷, um monge beneditino que se esforçou para encontrar um ponto de concordância entre a escrita do idioma popular e os sons da língua, uma vez que o alfabeto latino, tal como disponível na época, não era suficiente para transcrever com acuidade a riqueza de sons da fala do povo; esse cuidado com a ortografia permite aos estudiosos germanistas deduzir aspectos do funcionamento da língua desse período (idem).

Os monges foram importantes ainda por conduzirem a língua popular (por natureza concreta, pragmática) ao seu desenvolvimento literário, preparando-a para conter as ideias religiosas antes só vinculadas via latim; sob essa influência, há uma “cristianização” do léxico alemão (POLENZ, 2009). Outros registros escritos do *Althochdeutsch* são as “glosas interlineares”¹⁸ (cujo objetivo era facilitar a leitura de textos em latim por leigos) e no campo literário, textos como *Hildebrandslied* (poema épico-heroico), composições aliterantes como *Heliant* (poemas bíblicos saxônicos) e o Livro dos Evangelhos (composições rimadas).

Apresentamos a seguir algumas inovações e características da fase inicial da língua alemã¹⁹ (THEODOR, 1963; MEIBAUER et al., 2015; FAGAN, 2009):

- surgimento dos artigos definidos (a partir dos pronomes demonstrativos *der, diu, daz*) e indefinidos (a partir do numeral *eins*) e do pronome pessoal indefinido *man* (a partir do substantivo *man*²⁰);
- o fonema fricativo dental se torna oclusivo /p/ > /d/: *that* > *dat* > *daz*;

¹⁶ O glossário foi nomeado por causa da sua primeira entrada, *abrogans* = *dheomodi* (modesto). O glossário (datado de aproximadamente 765) e fragmentos seus encontrados recentemente somam quase 4000 palavras do *Althochdeutsch* (GÖTTERT, 2017).

¹⁷ Considerado um verdadeiro precursor e cultor da língua alemã (THEODOR, 1963). Das suas preocupações didáticas resultaram a contribuição dos glossários e traduções de textos clássicos (inclusive de Aristóteles) para o alemão.

¹⁸ *Interlinearglossen* (THEODOR, 1963, p. 59).

¹⁹ Cabe ressaltar que mudanças linguísticas se impõem lentamente e muitas vezes não uniformemente em todo um território no qual uma língua é falada. Um exemplo adequado para esses casos são os resquícios que nos chegam e que se atribuem às exceções; a implantação da metafonia, por exemplo, atingiu menos fortemente os falares da região da Baviera (THEODOR, 1963), e por essa razão há nomes como *Innsbruck*.

²⁰ *Mann* na ortografia atual do *Hochdeutsch*.

- ainda há um forte vocalismo em sílabas não acentuadas, se se compara com a fase posterior da língua²¹: *hirti* > *hirte*; *zunga* > *zunge*.
- inicia-se um lento desenvolvimento da metafonia, provocada por posposição de /i, j/: *tragit* → *traegt*; *oli* → *oel* (Öl); *kussjan* → *kuessen*; *laufit* → *laeuft*;
- ditongação: *hêr* → *hear* (hier); *brevis* → *briaf* (Brief); *brothdar* → *bruodar* (Bruder);
- declinação forte e fraca para substantivos e adjetivos;
- desenvolvimento de formas verbais analíticas (*Perfekt*, *Plusquamperfekt*, *Futur* e *Passiv*) a partir de formas sintéticas (*sein* ou *werden*);
- desenvolvimento de constituintes morfológicos, como por exemplo *-er* (/agente/, adquirido do latim *-arius*), que substituiu o morfema *-n* da fase linguística anterior.
- sujeito da frase não era ainda necessariamente expresso;
- diferenciação entre pronomes possessivos no dativo e acusativo: *me/ðe* > *mir*, *mich*, *dir*, *dich*.

3.2.1.1 *Karl der Große* (Carlos Magno -742-814)

O imperador Carlos Magno teve grande importância para a expansão da língua alemã. Durante o seu reinado, que coincide com o início do período *Althochdeutsch*, houve a inclusão dos saxões ao império que alcançou mais de 1 milhão de km,² desde Hamburgo, no norte, até Barcelona, no sul; de Nantes, a oeste, até Magdeburg e Passau, a leste. Num contexto como este, não seria possível haver uma língua e cultura comuns (RIECKE, 2016).

Nesse período, o senso de unidade no império deveu-se sobretudo à religião comum, que incitou um “sentimento de comunidade entre francônios, hessianos, túrningios, bávaros, suábios, frisões e saxões” (THEODOR, 1963, p. 56) e posteriormente, formação de uma *Sprachbewusstsein*, uma consciência linguística alemã (RIECKE, 2016).

Sendo o cristianismo uma *Buchreligion*²² (idem), a importância da palavra escrita e a atuação da Igreja Católica durante a Idade Média influem grandemente no

²¹ Na fase linguística posterior (*Mittelhochdeutsch*), essas vogais finais se reduzem a um *schwa* [ə].

desenvolvimento das línguas europeias. Portanto, é previsível que a maior parte dos registros escritos desse período estejam tematicamente ligados à *Geistlichkeit*²³ (ibidem).

No governo desse imperador, porém, inicia-se o uso da língua popular²⁴ em contextos nos quais antes apenas o latim era utilizado: na igreja e nos documentos oficiais (THEODOR, 1963). Estabelece-se uma fronteira linguística mais delimitada, a oeste, entre falares latinos e germânicos, e estes últimos voltam a se expandir em direção a leste, em territórios que haviam sido abandonados durante a *Völkerwanderung* (idem).

Sobre a importância do longo reinado (cerca de quarenta anos) de Carlos Magno, Theodor afirma:

Lutero é frequentemente chamado o ‘pai da língua alemã’, mas este cognome caberia com mais propriedade a Carlos Magno, pois enquanto a linguagem do Reformador constitui um ápice, um ponto máximo dentro de um desenvolvimento lento, foi Carlos Magno o iniciador e propugnador a possibilitar este mesmo desenvolvimento (idem, p. 64).

Depreende-se daí, portanto, o imenso impacto do período carolíngio para a história da língua alemã.

3.2.2 Médio alto-alemão

Situado entre 1050 e 1350, o *Mittelhochdeutsch* foi a língua culta da poesia medieval, da cavalaria e dos senhores feudais.

A partir do século XII nota-se o desenvolvimento vocabular muito expressivo da língua, pelos esforços por criar uma língua artística — o que culminou no desenvolvimento literário dos poemas épicos cavaleirescos chamados de *Minnesang*.

Essa língua literária, cortesã, no entanto, não representava a fala do povo, sendo usada apenas por parte da classe dominante, como afirma Theodor:

Esse idioma [...] formou um vocabulário todo seu para designar as peculiaridades da vida em guerra e torneios, em amor idealizado e nobreza de sentimentos, procurando refletir uma cultura social e ética superior, teve necessariamente de tentar alcançar um nível muito acima da *Dörperheit* (...) (THEODOR, 1963, p. 147).

²² “Religião de livro”, literalmente; no contexto, religião que possui uma base escrita.

²³ Âmbito clerical.

²⁴ Essa língua popular é referida como *theodisca*, a língua dos francos não romanizados, que em 801 d.C. *Karl der Große* adota (THEODOR, 1963).

A partir do marco do início da fase *Mittelhochdeutsch*, há uma crescente tendência à homogeneização linguística nas áreas de fala alemã. Störig (1990) cita como razão para esse fenômeno a importância da poesia. A língua usada pelos poetas tendia a ser suprarregional (STÖRIG, 1990), já que se tratava de artistas itinerantes,²⁵ que se apresentavam de corte em corte. Ela influenciou na formação de um sentido de unidade linguística alemã e causou uma espécie de orgulho nacional nas camadas populares. Porém, esta influência terminou no século XIV com o declínio político dos grandes imperadores da época.

Além disso, Störig (idem) cita a importância do surgimento da burguesia citadina, cuja atividade centrada no comércio exigia a utilização de uma variedade linguística 'neutra' e o surgimento das universidades,²⁶ o avanço das ideias do Humanismo e a fortificação de diversos centros linguísticos na área de fala alemã (inclusive no leste europeu, como Praga). E por último, a invenção da imprensa (1450) e a atuação de Luther (a partir de 1500).

Posteriormente, com a decadência imperial (após a Guerra dos trinta anos), houve o aumento do poder das chancelarias, o que apresentou incentivos à unificação da língua escrita (ibidem).

A língua alemã é imposta nas chancelarias existentes dos grandes centros e o comércio cria um maior deslocamento entre as populações, indicando a necessidade de estruturação e simplificação do idioma (THEODOR, 1963) e daí nascem as línguas de chancelarias, entre os séculos XIII e XIV. Desenvolvem-se quatro dialetos suprarregionais para contato e comunicação escrita no mundo germânico: médio-holandês, médio-baixo-alemão, médio-alemão do leste e o médio-alemão comum. Devido à fragmentação política, esses dialetos não alcançaram uma fusão ou concordância entre si.

Segundo Theodor (1963), entre esses dialetos suprarregionais, o alto-alemão já se destacava; embora predominasse em só uma parte do território, cresceu em

²⁵ Chamados de *Minnesänger*.

²⁶ Apesar de nelas ser usado predominantemente o latim; a primeira vez em que o alemão em ambiente universitário foi usado foi na Basileia, por Paracelsus, em 1526 (THEODOR, 1963); em território alemão isso ocorreu em 1687, ano em que Christian Thomasius começou a utilizar a língua alemã em suas aulas na Universidade de Leipzig (STÖRIG, 1990, WALTER, 1997), e a língua só foi objeto de estudo na universidade no século XIX.

importância por ter sido utilizado pelos *Minnesänger* e ao ser divulgado nas cortes obteve prestígio já no período do esplendor cultural da Idade Média.²⁷

Porém, durante a Liga Hanseática (compreendida entre fins do século XII e o Tratado de Paz da Vestfália), importante aliança entre cidades do Mar do Norte e do Mar Báltico, devido à importância das cidades do norte da Alemanha como Hamburgo e Lübeck, o médio-baixo-alemão ganhou magnitude, não só no norte da Alemanha, como também noutros centros dessa rota comercial no leste europeu (WALTER, 1997).

A seguir apresentamos brevemente algumas características linguísticas e algumas alterações pelas quais a língua passa nesse período. Dentre os aspectos fonológicos podemos citar (THEODOR, 1963):

- Ditongação de vogais. Exemplo: û > ou > au - *hûs* > *hous* (século XII) > *haus* (século XIII);
- Fechamento de vogais em alguns ditongos já existentes. Exemplos: iu > eu - *diuten* > *deuten*; *vriunt* > *Freund*;
- Alongamento de vogais breves em sílabas tônicas abertas. Exemplo: *lēben* (*Althochdeutsch*) > *lēben* (*Mittelhochdeutsch*);
- Abrandamento de vogais em sílabas átonas - *taga* (*Althochdeutsch*) > *tage* (*Mittelhochdeutsch*);
- Desenvolvimento do *Umlaut*²⁸ para adjetivos em *-ig* (*Althochdeutsch* -îg). Exemplos: *mahtig* (*Althochdeutsch*) > *mähtec* (*Mittelhochdeutsch*) (*mächtig*);
- Desvozeamento de oclusivas em final de sílaba (*Auslautverhärtung*). Exemplos: *wîb* > *wîp*; *kind* > *kint*.

Já entre os aspectos morfossintáticos, observa-se a instituição do uso do artigo, advindo de razões fonológicas, causado pelas transformações no sistema de flexão nominal da língua (COUTINHO, 2003) e a anteposição do adjetivo ao substantivo. A nível lexical há continuidade da influência do latim (com o início do Humanismo), além da influência do francês.

Não poderia deixar-se de mencionar também o trabalho dos místicos do final da Idade Média como Meister Eckhart, Tauler, Seuse, que no esforço de utilizar a língua

²⁷ Esse período entrou em declínio por volta de 1250, cedo demais, portanto, para conseguir influenciar definitivamente todo o mundo alemão (THEODOR, 1963).

²⁸ Metafonia.

alemã nos seus escritos, colaboraram para a ampliação do vocabulário da língua, pois para a expressão de ideias filosófico-religiosas foi necessária a criação de palavras abstratas. Muitas palavras terminadas pelos sufixos *-keit*, *-lich*, *-ung* foram criadas nesse período pelos místicos, como *Geistigkeit*, *wesentlich*, *Anschauung*²⁹ (THEODOR, 1963).

Dessa fase da língua há muitos documentos escritos, sendo os mais conhecidos: *Die Nibelungen*, as *Minnesänger*, *Sachsenspiegel* (documentos legais), *Sächsische Weltchronik* (esses dois últimos são exemplos da expansão da produção em prosa no fim da Idade Média). Adota-se a *Fraktur*³⁰ para a grafia e há na ortografia grande oscilação nesse período (idem).

3.2.3 Período transitório

É possível relacionar o que Theodor (idem) chama de “Período Transitório” ao *Frühneuhochdeutsch*, tal como descrito por outros autores (RIECKE, 2016; POLENZ, 2009; BACH, 1965); tal período dura até o início do alto-alemão moderno. Consiste em um estágio preparatório do alemão moderno e não é uma divisão aceita por todos os estudiosos, segundo Theodor (idem).

De acordo ainda com este autor, a língua nesta fase constitui “*um espelho anárquico de uma época em revolução*” (idem, p. 228) e coincide com o surgimento das urbes, do florescimento dos artífices e das guildas e a consolidação de uma nova classe social — a burguesia.

O uso linguístico era para a administração, para o comércio e para o direito. A literatura nesse período não se desenvolveu prolificamente, como no período anterior. Porém, foram relevantes para o desenvolvimento linguístico as traduções de obras latinas, que, segundo Theodor (1963), deixaram marcas indeléveis na construção frasal do alemão moderno, já que sob influência de autores latinos “*começaram os alemães a imitar a aglomeração e interlocução das orações e procede do latim a posição final do verbo finito em cláusula subordinada, iniciada por conjunção ou pronome relativo*”³¹ (idem, p. 235). Há a preocupação no sentido de construir uma língua mais “nobre”.³²

²⁹ Respectivamente: espiritualidade, essencial, concepção.

³⁰ Tipo de caligrafia alemã.

³¹ Polenz (2009) também adota a ideia dessa afirmação. Porém, há autores (como PLOWER, 2010) que afirmam haver registros anteriores ao início da influência latina na língua alemã, nos quais já se podia

O leste torna-se um centro influenciador. Já no começo do século XIV há um movimento em direção à unificação de um dialeto que mais tarde resultaria naquele usado na chancelaria saxônica, no centro da Alemanha, o qual combinava usos de falantes de várias partes do mundo alemão e já possuía muitos traços característicos do alemão moderno. Não coincidentemente, Lutero escolhe essa variedade para escrever e publicar os seus escritos.³³ Com a divulgação dos escritos, a variedade linguística também se populariza, com exceção da região da Prússia, onde sofreu maior resistência (WALTER, 1997). Segundo Störig (1990), no entanto, Lutero não se limitou a usar o modelo linguístico da chancelaria saxônica.

Antes de Lutero, já havia muitas traduções e versões bíblicas, inclusive em dialetos do *Plattdeutsch*, sem que nenhuma tivesse alcançado a enorme aceitação que a versão luterana alcançou. Mas a versão luterana difundiu-se amplamente porque foi inspirada pela maneira de falar do povo, tendo aceitação até entre católicos (STÖRIG, 1990). Posteriormente, com a comunicação em massa e o estabelecimento do ensino obrigatório, a língua escrita padrão supera o dialeto em importância e o alemão padrão impõe-se definitivamente (idem).

O Reformador, porém, não possuía grandes preocupações ligadas a estilo rebuscado; antes valeu-se de um estilo que fosse evidente e penetrante, ou seja, sobretudo pragmático e racional, que tornasse a Bíblia alemã livre de uma indumentária latina (THEODOR, 1963), para brindar aos fiéis uma versão que pudessem assimilar. Em outras palavras:

Man muss nicht die buchstaben inn der lateinischen sprachen fragen, wie man sol Deutsch reden, sondern man mus die mutter jhm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen man auff dem marckt drumb fragen, und den selbigen auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzschen, so

visualizar a tendência a pôr o verbo no final da frase em frases subordinadas iniciadas por conjunção ou pronome relativo.

³² Opinava-se que o alemão precisava deixar de ser “verteutsch” pelos próprios falantes (THEODOR, 1963), dando a ele o mesmo cuidado que davam ao latim.

³³ Como afirmava Lutero: “*Ich rede nach der sächsischen cantzlei, welcher nachfolgen alle fürsten und könige in Deutschland ... Darumb ists auch die gemeinte deutsche sprache*” (apud THEODOR, 1963, p. 233).. Falo de acordo com a chancelaria saxônica, a qual também seguem todos os príncipes e reis na Alemanha. Porque é a língua comum alemã (tradução nossa). Lutero afirmava também que essa era a variedade linguística compreendida tanto pelos falantes dos dialetos do *Hochdeutsch* como do *Plattdeutsch*; nas suas próprias palavras: “*Ich ... brauche der gemein deutschen sprache, das mich beide Ober und Niderlender verstehen mögen*” (apud THEODOR, 1963, p. 46). Utilizo a língua geral alemã, a qual tanto o sul como o norte conseguem entender (tradução nossa).

verstehen sie es den und mercken, das man Deutsch mit jn redet (apud THEODOR, 1963, p. 249-250).³⁴

Sendo assim, com o seu cuidado com a clareza, concisão e acuidade lexical, pode-se afirmar que a maior contribuição de Lutero tenha sido o enriquecimento vocabular da língua.

Com a decadência da Liga Hanseática, o baixo-alemão também decai em importância e o alemão de Lutero adentra o norte.

Sob influência dos períodos do Humanismo e Renascimento, entram para a língua muitos cultismos de origem greco-latina. Nesse período também, numa nova onda de influência francesa (modelo cultural para a aristocracia alemã entre o final do século XVI e a primeira metade do século seguinte), conhecido como “*Alamode*”, há um exagero de galicismos na língua alemã.

Em reação a essas influências surgem nas regiões do mundo alemão as chamadas sociedades linguísticas, que criam “obras de proteção linguística”, com a intenção de barrar a influência francesa, num período de “*decadência interna e externa*” (THEODOR, 1963, p. 256) da cultura alemã.

A propagação desse *Gemeines Deutsch*³⁵ e do cultivo da língua materna pelas sociedades linguísticas propiciou o início do trato formal da língua, surgindo as primeiras gramáticas da língua, a saber: *Teutsche Grammatica* (1534, de Valentin Ickelsamer), *Grammatica Germanicae Linguae* (1578, de Johannes Clajus), *Handbüchlin der Orthographie und Grammatic* (1537, de Johannes Meischner), *Underricht der Hoch Teutschen Sprach* (1573, de Albertus Olinger), além dos primeiros trabalhos lexicográficos como o dicionário de Petrus Dasypodius (1535).

3.2.4 Alto-alemão moderno

A língua alemã no período *Neuhochdeutsch* avançou em direção ao leste europeu, enquanto perdeu vitalidade em regiões de proximidade com a França (THEODOR, 1963).

³⁴ Tradução (nossa): Não se deve perguntar às letras latinas como se deve falar alemão; antes, deve-se perguntar por isso às mães em casa, às crianças nas ruelas, às pessoas comuns no mercado e olhá-los na boca, como eles falam e então traduzir, assim entendem e percebem que se fala com eles em alemão.

³⁵ “Idioma-geral” (THEODOR, 1963, p. 243).

A língua escrita promovida era distante da *Umgangssprache*³⁶ que buscou Lutero no período anterior, artificial, rebuscada, pois havia a influência de intelectuais, como Johannes C. Gottsched e Martin Opitz, que visavam elevar o nível da “língua artística”. Havia preocupação com uma “*Einheitssprache*”³⁷ baseada na “*Mundart der Gelehrten und Dichter*”³⁸ (idem, p. 269).

Nesse período (após a Guerra dos Trinta Anos, que se finda em 1648), surgem as sociedades linguísticas que reagem ao exagero de galicismos na língua, como exemplo, a *Fruchtbringende Gesellschaft*, ativa até hoje, cujo esforço se direciona ao cultivo consciente da língua materna (STÖRIG, 1990). Surgem obras como *Buch der deutschen Poeterey* (em 1624, de Martin Opitz), que aponta diretrizes para uma produção literária de caráter exclusivamente alemão; gramáticas, dicionários e descrição da história da língua alemã produzidos por estudiosos como Johannes C. Gottsched, Johann C. Adelung, Jakob Grimm, Friedrich Klopstock, que influenciaram posteriormente a produção literária de Lessing, Schiller e Goethe.

Essa preocupação com a língua era, de acordo com Theodor (idem), uma necessidade do *Zeitgeist* do século XVII, o que deu impulso ao surgimento de diversos trabalhos sobre o assunto. Basta observar títulos como *Ermahnung an die Teutsche, ihren Verstand und ihre Sprache besser zu üben* (1683) e *Unvorgreifliche Gedanken betreffende die Ausübung und Verbesserung der teutschen Sprache* (1697).³⁹

Esses trabalhos foram importantes para a tendência de uma unificação linguística do idioma, pelo menos relativamente à escrita. Porém, combatiam o uso dos dialetos, que eram tidos como a “indesejável deturpação” (idem, p. 268) do idioma. Ocorreu, portanto, o contrário do que promoveu Lutero.

Durante muito tempo, havia três formas escritas da língua: centro-alemã, sul-alemã e suíça. Elas divergiam pelo fato de a escrita centro-alemã ligada ao protestantismo (em contraponto à Suíça reformada e ao sul-alemão católico). Apenas no século XIX alcança-se uma ortografia mais ou menos uniforme, promovida principalmente por Konrad Duden (STÖRIG, 1990).

³⁶ Língua coloquial.

³⁷ Língua unificada.

³⁸ Língua dos letrados e poetas.

³⁹ Ambas de Leibniz. “Exortação aos alemães para exercitarem melhor o seu intelecto e a sua língua” e “Reflexões despreziosas sobre a prática e a melhoria da língua alemã”, respectivamente. (Tradução nossa).

A língua escrita ganhou força frente à língua falada, principalmente ao norte, território do baixo-alemão, no qual os falantes tinham que aprender o *Hochdeutsch* quase como se aprende uma língua estrangeira (BACH, 1965). Ao deixar o *Plattdeutsch* em favor do *Hochdeutsch*, a pronúncia de tais falantes se mantinha mais fiel à palavra escrita do que em outras localidades de língua materna *Hochdeutsch* (THEODOR, 1963). Portanto “*daher die Tatsache, dass man in Norddeutschland vielfach “besser”, d.h. dem Schriftbild gemäßer, spricht als im Süden*”⁴⁰ (BACH, 1965, p. 301).

As inovações linguísticas nesse período são menos abundantes, dentre as quais se pode citar (THEODOR, 1963) a ditongação, na qual vogais breves como *û* é ditongado em *au*, passando a semivogal, como em *sûr* > *sauer* ou ainda, *î* > *ei* - *vîre* > *Feier*; *sîn* > *sein*, e a monotongação, na qual um ditongo como *uo* é reduzido a *u* - *guot* > *gut* e *üe* é reduzido a *ü* - *brüeder* > *Brüder*. A nível fonológico ainda se pode observar o alongamento de sílabas terminadas em vogal: *trägen* (*Mittelhochdeutsch*) > *trāgen* (*Neuhochdeutsch*).

Entre os séculos XVIII e XIX o plural em *-s* (característico do baixo-alemão) é incorporado ao *Hochdeutsch* (principalmente em empréstimos de palavras de outras línguas de gênero masculino e neutro, como *Hotels*, *Details* e *Balkons*).

A nível morfológico ocorreram ainda mudanças de gênero de alguns substantivos *Brille*, *Blume*, *Fahne*, *Traube* e *Zwiebel*, por exemplo, que anteriormente eram masculinos, a substituição do sufixo *-lein* (advindo dos dialetos do sul) pelo *-chen* (característico dialetal da região central) e o *Umlaut* em plurais de substantivos masculinos passa a ser mais frequente como em *Gärten*, *Anwälte*, *Gräben*. Além disso, o caso dativo começa a suplantar o uso do genitivo.

No século XX, pode-se afirmar que há pouca diferença sintática ou morfológica no mundo alemão do *Hochdeutsch*. Com exceção de diferenças sintáticas pequenas, como por exemplo a seleção do verbo auxiliar no tempo verbal *Perfekt*,⁴¹ as pequenas diferenças estão nos níveis fonético-fonológico e lexical.

⁴⁰ “Daí decorre o fato de que no norte da Alemanha se fala um alemão muito melhor do que no sul”. Tradução nossa.

⁴¹ *Perfekt*: pretérito perfeito. Para a construção desse tempo verbal, que é composto, usa-se junto ao verbo principal um dos seguintes auxiliares: *haben* (ter) ou *sein* (ser/estar). Para alguns (poucos) verbos, há uma diferença regional na opção pelo auxiliar: “*er ist gestanden, gesessen, gelegen*” (ele ficou em pé/sentou-se/deitou-se) é usado no sul, e “*er hat gestanden, gesessen, gelegen*”, no norte (THEODOR, 1963).

3.3 Variedades dialetais no território alemão

O *Hochdeutsch* é a variedade padrão da língua alemã, a que se ensina nas escolas, pois é variedade usada no trabalho, da administração, na televisão e também a que se ensina aos estrangeiros em cursos de *Deutsch als Fremdsprache*.⁴² Por essa razão, quando se menciona o alemão, temos a impressão de unidade linguística.

Considerando-se apenas a Alemanha, porém, há uma grande diversidade de variedades linguísticas conhecidas como “*Dialekte*” ou “*Mundarten*” (POLENZ, 2009), que possuem sua própria identidade e cultura. Durante o texto desta monografia foi citada diversas vezes a importância dos “dialetos” na formação da língua alemã. Por se tratar de um termo não bem elucidado na bibliografia lida sobre a história da língua alemã e não ser um tópico comumente tratado na formação do graduando em Letras, optamos por descrever brevemente a variedade dialetal alemã.

Esses *Dialekte* são classificados em três grandes áreas linguísticas (FAGAN, 2009; POLENZ, 2009): *Niederdeutsch*, *Mitteldeutsch* e *Oberdeutsch*.⁴³ De acordo com Polenz (2009), pode-se dividir as áreas linguísticas em sete grandes regiões, como se pode observar na Figura 2.

Westniederdeutsch Nordniedersächsisch Ostfälisch Westfälisch		Ostniederdeutsch (Niederpreußisch) (Ostpommersch) Mecklenburgisch- Vorpommersch Brandenburgisch
Westmitteldeutsch Ripuarisch Moselfränkisch Rheinfränkisch		Ostmitteldeutsch (Hochpreußisch) (Schlesisch) Obersächsisch Thürngisch
	Nordoberdeutsch Ostfränkisch Südfränkisch	
Westoberdeutsch Schwäbisch Alemannisch		Ostoberdeutsch Bairisch-Österreichisch

Figura 2: Esquema do espaço linguístico alemão atual (POLENZ, 2009, p. 27).

⁴² Alemão como língua estrangeira.

⁴³ Baixo-alemão, centro-alemão e alto-alemão.

As fronteiras entre cada uma dessas regiões são estabelecidas de acordo com outras isoglossas (FAGAN, 2009), semelhantemente como é feito para dividir o *Niederdeutsch* do *Hochdeutsch*. Apesar de a *Benrather Linie* ser a mais citada, há outras seis isoglossas: *Ürdingen Linie* (isoglossa *ik/ich*), *Eifel Barriere* (isoglossa *Dorp/Dorf*), *Hunsrück Barriere* (isoglossa *dat/das*), *Germersheim Linie* (isoglossa *appel/Apfel*), isoglossa *pund/Pfund* e *Sundgau-Bodensee Barriere* (isoglossa *Kind/Chind*). Essas isoglossas podem ser melhor visualizadas na Figura 3.

Figura 3: Áreas dialetais da Alemanha e suas isoglossas (BAUSCH, 2018, p. 96).

O *Mitteldeutsch* é uma *Überganglandschaft*⁴⁴ (idem, p. 24) entre o território do *Oberdeutsch* (que foi afetado pela *Zweite Lautverschiebung*, localizado ao sul da *Germersheim Linie*) e do *Niederdeutsch* (localizado ao norte da isoglossa *Benrather*

⁴⁴ Zona de transição.

Linie) (FAGAN, 2009). As demais isoglossas têm o papel de determinar as fronteiras dialetais dentro dessas três áreas linguísticas.

Além da *Zweite Leitverschiebung*, outros critérios de mudanças linguísticas são considerados ao classificar os dialetos do alemão, a saber: a ditongação (que não se fez sentir nas regiões dialetais do *Niederdeutsch* ou do *Allemanisch*) e a monotongação (que afetou principalmente a região do *Mitteldeutsch*), ambas ocorridas no *Frühneuhochdeutsch* (FAGAN, 2009).

Os dialetos do *Allemanisch* são falados na Suíça, Áustria, na Alsácia e em Badenwürttemberg. Com exceção do *Schwabisch*, os dialetos do *Allemanisch* não foram afetados pela ditongação do *Frühneuhochdeutsch* (FAGAN, 2009). A *Sundgau-Bodensee Barriere* (isoglossa *Kind/Chind*) separa o *Allemanisch* em duas regiões: alto e baixo. Uma característica linguística desses dialetos (bem como dos dialetos do *Ostfränkisch*) é o uso sufixo *-l* (ou os seus alomorfes *-li*, *-eli*, *-le*) para formar o diminutivo, como por exemplo *Hündli*⁴⁵ (NIEBAUM e MACHA, 1999 apud FAGAN, 2009).

O *Bairisch* é falado principalmente em Bayern e na Áustria. Uma característica que o individualiza dos demais dialetos do *Oberdeutsch* é a ditongação: o ditongo *-uo* *Mittelhochdeutsch* (*bruoder*) torna-se *-ou* (e não monotonga, como no *Neuhochdeutsch*), resultando em *Brouder* e não *Bruder* (idem). O sufixo de diminutivo é *-el* (e as suas variações *-l* e *-erl*) (idem).

Os dialetos do *Mitteldeutsch* estão localizados entre a *Benrather Linie* e a *Germersheim Linie* e a isoglossa *pund/Pfund* delimita a área dialetal *Westmitteldeutsch* da *Ostmitteldeutsch*. A oeste, a *Eifel Barrier* (isoglossa *Dorp/Dorf*) separa o *Ripuarisch* (*Dorp*) do *Moselfränkisch* (*Dorf*), enquanto a *Hunsrück Barrier* (isoglossa *dat/das*) separa o *Moselfränkisch* do *Rheinfränkisch*. O conjunto dessas isoglossas é conhecido como *Rheinischer Fächer*⁴⁶ (FAGAN, 2009).

Com exceção do *Ripuarisch* e do *Rheinfränkisch*, todos os dialetos centrais passaram pela ditongação do *Frühneuhochdeutsch*. Diferentemente dos dialetos do sul, os dialetos do *Mitteldeutsch* usam o sufixo de diminutivo *-chen*. Uma característica que diferencia o *Thuringisch* do *Obersächsisch* é que o primeiro não manteve *-n* em infinitivos verbais (idem).

⁴⁵ Cachorrinho.

⁴⁶ Bandeiras renanas.

Os dialetos do *Niederdeutsch* são falados ao norte da *Benrather Linie*, entre a área que compreende a fronteira a oeste do neerlandês-alemão, a fronteira dinamarquês-alemão ao norte até a fronteira alemão-polonês a leste. São caracterizados pela ausência das mudanças causadas pela *Zweite Lautverschiebung*. Todos os dialetos do *Niederdeutsch* possuem [s] em vez [ʃ] antes de consoantes em início de sílaba: [s]tein, [s]neiden (idem), em vez de [ʃ]tein e [ʃ]neiden (*Hochdeutsch*) e apenas um único morfema de plural para as conjugações verbais no presente: -et (ibidem).

Como já mencionado 3.2.4, houve um declínio no uso de dialetos na Alemanha, por fatores como urbanização, maior deslocamento de pessoas, desenvolvimento dos meios de comunicação ou oportunidades de educação (FAGAN, 2009). No sul do território alemão, porém, pelo fato de o dialeto ser um marcador de identidade, não há tanta estigmatização, sendo usado em matérias radiofônicas ou televisivas, em propagandas, jornais locais ou regionais (CLYNE, 1995 apud FAGAN, 2009). Atualmente há, porém, movimentos que visam a revitalização dos dialetos em toda a Alemanha (FAGAN, 2009).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Schiller, um dos mais ilustres poetas da língua alemã, afirmou que a língua é o espelho da nação. Assim, a língua constitui a realidade mais flagrante de uma cultura (THEODOR, 2017). A língua alemã, por ter se formado num contexto de fragmentação política, tardou até que tivesse uma variedade padrão de uso consensual entre as tantas variedades linguísticas em todo o mundo teuto-falante. Consciência de unidade linguística e acontecimentos nos planos político e social estão interligados. Demonstrações desse fato são o período carolíngio, quando houve um desejo de afirmação linguística que liderou esforços para uniformização da língua, bem como o *Alamodezeit*,⁴⁷ quando a devastação da Guerra dos Trinta anos se fazia sentir, houve movimentos contrários à uniformização linguística que guiaram os falantes a se espelhar em outras culturas (predominantemente francesa), tornando a língua materna mais permeável a estrangeirismos.

⁴⁷ Época do “a la mode”.

Para Theodor (1963), se o *Althochdeutsch* foi a língua da aristocracia e do clero, o *Mittelhochdeutsch* foi a língua palaciana e cavaleiresca, enquanto o *Frühneuhochdeutsch* foi um idioma burguês (p. 229).

Esperamos que tenham ficado patentes os processos que culminaram no alemão moderno como produto e o fato de que não houve um único “berço” do chamado *Hochdeutsch*, já que a língua alemã é pluricêntrica por natureza (WALTER, 1997); para que dominasse como *Einheitssprache* foram necessários diversos agentes ao longo de vários séculos. O *Hochdeutsch*, diferentemente das outras línguas europeias que se formaram também no período medieval, não foi uma língua falada até ser escrita (idem).

E mesmo com alcançando-se uma língua padrão, o alemão não deve ser considerado como uma língua unificada, mas a convivência de “dialetos”, variedades linguísticas regionais e vinculadas que ainda não estão encobertos pelo *Hochdeutsch*⁴⁸ (POLENZ, 2009).

⁴⁸ No original: “,Deutsch‘ ist noch lange nicht eine einheitliche Sprache, sondern ein Nebeneinander und ein Miteinander mehrerer ‚Dialekte‘, also regional gebundener Sprachformen, die eben noch nicht von einer Einheitssprache überdacht sind [...]” (POLENZ, 2009, p. 1). (Tradução nossa).

REFERÊNCIAS

- BACH, Adolf. **Geschichte der deutsche Sprache**. Heidelberg: Quelle & Meyer, 1965.
- BAUSCH, Karl-Heinz. Die Deutsche Sprache – eine Dialektlandschaft. In: **Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland – Bildung und Kultur**. Mannheim: Leibniz Institut für deutsche Sprache, 2018, p. 95-96. Disponível em: <https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/year/2018/docId/6910>. Acesso em: 10 out. 2019.
- COUTINHO, Márcio José. O alemão e o inglês: origem e evolução. In: **Revista Ideias**, v.18, jul/dez 2003.
- FAGAN, Sarah M. **German: a linguistic introduction**. New York: Cambridge University Press, 2009.
- MEIBAUER, Jörg, DEMSKE, Ulrike, GEILFUß-WOLFGANG, Jochen; PAFEL, Jürgen; RAMERS, Karl H.; ROTHWEILER, Monika; STEINBACH, Markus. **Einführung in die germanistische Linguistik**. Stuttgart: J. B. Metzler, 2015.
- PLOWER, Freya. Die Entstehung von der Endstellung des finiten Verbs in deutschen Nebensätzen. In: **The Kennesaw Tower Undergraduate Foreign Language Research Journal**, v. 2, dez. 2010. Disponível em: <https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=kennesawtower>. Acesso em: 24 nov. 2019.
- POLENZ, Peter von. **Geschichte der deutschen Sprache**. Berlin: Walter de Gruyter, 2009.
- RIECKE, Jörg. **Geschichte der deutschen Sprache: eine Einführung**. Stuttgart: Reclam, 2016.
- STÖRIG, Hans Joachim. **A aventura das línguas: uma viagem através da História dos idiomas do mundo**. São Paulo: Melhoramentos, 1993.
- THEODOR, Erwin. **A língua alemã: desenvolvimento histórico e situação atual**. São Paulo: Herder, 1963.
- VELASCO-CASTILLO, Enrique Alejandro. El alemán: Fragmentos para una historia de la lengua alemana. In: **Revista Tadeo**, v. 71, jan. 2005. Disponível em: <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/552>. Acesso em: 18 set. 2019.
- WALTER, Henriette. **A aventura das línguas no Ocidente: origem, história e geografia**. São Paulo: Mandarin, 1997.
- Sites
- LANGUAGES of the world. **Summer Institute of Linguistics**, 2019. Disponível em: <https://www.sil.org/worldwide>. Acesso em: 28 set. 2019.

SCHAYAN, Janet Portal. Man spricht Deutsch. **Deutschland**, 2018. Disponível em: <https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/deutsche-sprache-ueberraschende-zahlen-und-fakten>. Acesso em: 20 jul. 2019.

GÖTTERT, Karl-Heinz. Das älteste deutsche Buch hat zwei neue Seiten. **Die Welt**, 2017. Disponível em: <https://www.welt.de/kultur/article164539142/Das-aelteste-deutsche-Buch-hat-zwei-neue-Seiten.html>. Acesso em: 15 set. 2019.

NIEDER. In: Pons - **Dicionário** online. Stuttgart: Pons GmbH, 2019. Disponível em: <https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 20 nov. 2019.

PLATT. In: **Dicionário** online. Stuttgart: Pons GmbH, 2019. Disponível em: <https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 20 nov. 2019.